

Tecnológico de Monterrey

White Paper

Tema:

Unidad de Vinculación. Narrativas Digitales para el Compromiso Social y el Patrimonio
universitario

Nombre y matrícula de los alumnos

Bárbara Sofía Venegas Narváez

A01794725

Fecha

23 de junio de 2025

Resumen

El presente proyecto se centra en la potenciación del sitio web de proyectos de vinculación universitaria, como una estrategia de transformación digital con fundamentos en los pilares de las Humanidades Digitales. A partir de una metodología basada en diseño, se abordó un proceso que abordó la recolección de datos y su implementación dinámica en un sitio web. El producto final consiste en una plataforma institucional accesible, con arquitectura de información clara y diseño centrado en la experiencia del usuario. El sitio web permite la visualización de los proyectos entre el año 2022 y 2023, mediante la integración de mapas interactivos, galerías visuales y líneas de tiempo; y además presenta un directorio recursos educativos abiertos (REA) relacionados. Este proyecto subraya la importancia de la conservación del patrimonio universitario y la consolidación de una identidad institucional en diálogo con la ciudadanía y sus diversos actores.

Palabras clave: Conservación patrimonial, Repositorio, Cultura Digital

Abstract

This project focuses on enhancing the university outreach projects website as a digital transformation strategy grounded in the core principles of Digital Humanities. Using a design-based methodology, the process involved data collection and its dynamic implementation on a user-friendly website. The final product is an accessible institutional platform featuring a clear information architecture and a user-centered design. The website enables the visualization of social projects carried out between 2022 and 2023 through interactive maps, visual galleries, and timelines. It also includes a directory of related Open Educational Resources (OER). This project emphasizes the importance of preserving the university's heritage and strengthening institutional identity in dialogue with the broader community and its diverse stakeholders.

Keywords: Heritage Preservation, Repository, Digital Culture

Introducción

Este proyecto nace de una necesidad concreta dentro de la universidad: fortalecer los lazos entre la Unidad de Vinculación de la institución y su entorno social mediante un medio accesible, actualizado y significativo. A partir de ello, se plantea implementar en el sitio web, de mano con los conocimientos que brindan las Humanidades Digitales (HD), la cultura digital y la interdisciplinariedad.

La vinculación con la sociedad hace referencia a los programas con los que las universidades se unen a la comunidad con proyectos o programas para ayudar desde sus áreas de especialidad sin fines de lucro. Por ejemplo, programas de enseñanza musical o de campañas de salud. La extensión universitaria, dentro del ámbito de las universidades nacionales, se reconoce como una función fundamental que, junto con la investigación y la enseñanza, conforma la base de un modelo universitario orientado al compromiso en la sociedad. (Salazar et al., 2023).

En conjunto, estas herramientas facilitarán una gestión más efectiva de los proyectos sociales, promoviendo la transparencia y el acceso a la información. Con este enfoque, la universidad reafirma su compromiso con la innovación tecnológica y la responsabilidad social, fomentando la participación en la transformación de la comunidad.

Justificación

Este proyecto aborda la necesidad de impulsar y mejorar la presentación de proyectos sociales al proporcionar una plataforma digital mejorada que facilite la comunicación y la accesibilidad de la información. Este proyecto ayudará a fortalecer la labor social de la Universidad Hemisferios y el impacto de la Unidad de Vinculación.

Marco teórico

Las Humanidades Digitales aportan herramientas críticas y tecnológicas para reflexionar sobre la transformación digital de las prácticas universitarias. Desde esta perspectiva, la vinculación con la comunidad no se entiende como un simple listado de proyectos de ayuda social, sino como un ecosistema de relaciones y memorias trascendentes.

Los pilares base de las líneas de trabajo de las Humanidades Digitales relacionados al proyecto son la cultura digital y la preservación patrimonial. El primero permite reimaginar los espacios de archivo, biblioteca o museo como lugares abiertos e interactivos, mostrando de manera clara y visual los datos. Autores como González (2020), mencionan que se considera que el ciudadano digital debe desarrollar competencias digitales clave para participar activamente en el mundo interconectado. Las Humanidades Digitales ofrecen un entorno valioso para utilizar herramientas digitales con un propósito significativo, promoviendo el respeto por la diversidad, y deben ser diseñadas en función a esto.

El segundo, que es la conservación del patrimonio universitario, es un pilar esencial en el contexto de las humanidades digitales, pues garantiza la preservación, digitalización y difusión del conocimiento académico. Este patrimonio abarca documentos históricos, archivos, recursos audiovisuales y proyectos de vinculación con la comunidad. La transformación digital en las universidades no solo facilita el acceso a estos recursos, sino que también promueve su permanencia y reutilización en distintos contextos. Además, “una estrategia de TI podrá determinar cómo desarrollar las capacidades tecnológicas que la universidad necesitará si quiere destacarse en esta era digital.” (Hilbert et al., 2021).

En ese sentido, el patrimonio cultural es esencial para la ciudadanía global, ya que le otorga sentido y sustancia a su identidad. Por ello, ambas dimensiones deben articularse dentro del marco de las Humanidades Digitales. Así, personas de distintas partes del país pueden conectar con las personas y los proyectos para llegar a la sociedad desde la Academia (González, 2020).

Como menciona Ruiz (2024), la presentación del patrimonio universitario ha evolucionado significativamente en comparación con el siglo anterior, reflejando los cambios que han experimentado tanto la universidad como la sociedad. Su capacidad de transformación ha sido evidente, demostrando su versatilidad para integrarse a las diversas y complejas realidades socioculturales que caracterizan a las ciudades del siglo XXI.

En este sentido, el sitio web de proyectos de vinculación universitaria se alinea con las estrategias de conservación digital. Implementar repositorios estructurados, bases de datos interactivas y herramientas de visualización con el mapeo interactivo, permite documentar y difundir el impacto social de las iniciativas académicas en apoyo a la sociedad de maneras visualmente llamativas.

Así, la implementación de tecnologías en la conservación del patrimonio no solo facilita su estudio y consulta, sino que también impulsa la innovación en la difusión académica y cultural y permite presentarse ante posibles aliados de manera innovadora.

En síntesis, este proyecto se fundamenta en el uso estratégico de herramientas digitales para fortalecer la relación entre la universidad y la comunidad, alineándose con los principios de accesibilidad, sostenibilidad y difusión del conocimiento (Mina-Burgos et al., 2024).

Método

Se trabajó con un enfoque basado en diseño, lo que implicó una fase diagnóstica, una fase de prototipado y una de implementación. En la fase diagnóstica se recolectó información del sitio actual, entrevistas a usuarios clave (estudiantes, docentes y encargados de proyectos), y un análisis comparativo con otros portales de universidades latinoamericanas.

Con base en ello se desarrolló un mapa de sitio en la plataforma Miro, que fue presentado a diferentes actores institucionales para su retroalimentación. El diseño integró criterios de accesibilidad, narrativa transmedia, usabilidad y visibilidad de la diversidad de proyectos. Y posteriormente, se desarrolló el sitio funcional en la plataforma de Wix.

Usuarios reales o potenciales.

1. Los estudiantes y profesores de la universidad serán uno de los principales grupos de usuarios de esta aplicación, ya que podrán visualizar los proyectos disponibles y los resultados de su labor.
2. Los beneficiarios de proyectos sociales también podrán acceder a esta aplicación. Estos usuarios podrán acceder a información actualizada sobre los proyectos en los que están involucrados, lo que les permitirá comprender mejor el impacto y los resultados de los proyectos.
3. Para los aliados estratégicos de la universidad, como empresas y entidades colaboradoras, la aplicación ofrecerá herramientas para monitorear y evaluar el desarrollo de los proyectos conjuntos. Estos aliados podrán monitorear que su colaboración tenga el impacto deseado, contribuyendo a los ODS.

Evolución del proyecto

El desarrollo de este proyecto ha sido un proceso gradual y reflexivo que se ha construido en tres etapas clave, correspondientes a los tres trimestres de trabajo en la maestría.

Proyecto Digital I. Fue donde se propusieron ideas y se gestó la idea central: crear un sitio web que documente y visibilice los proyectos de vinculación entre universidad y comunidad, integrando enfoques de humanidades digitales y conservación del patrimonio. Fue una etapa de exploración conceptual, donde se delinearon los primeros borradores, se identificaron referentes y proyectos similares y se debatió el valor de las buenas prácticas institucionales. Se sentaron las bases teóricas y metodológicas que guiaron el resto del proceso.

Imagen 1.

Infografía de propuesta del proyecto

Proyecto Digital II. Se realizaron los primeros pasos en estructurar y organizar la información.

Se desarrollaron los primeros mapas de sitio, se definió la arquitectura de la información y se

inició un trabajo sistemático de levantamiento de contenidos provenientes de proyectos reales de vinculación. Esta etapa fue clave para comprender la diversidad de materiales disponibles, identificar patrones y necesidades de representación, y pensar en una navegación amigable que facilite el acceso al contenido para distintos tipos de usuarios. También se realizó la búsqueda de plataformas y herramientas que se ajusten al proyecto y a los datos levantados.

La tabla a continuación muestra algunas de las herramientas exploradas y usadas en la creación del sitio.

Tabla 1.

Herramientas exploradas

HERRAMIENTA	FUNCIÓN	OBSERVACIONES
Visme	Mapeo con información geográfica	Descartada. No permitía ubicar varios elementos en el mapa.
Miró	Mapas de sitio	Se creó un mapa de sitio para empezar a hacer el borrador y se colocaron las observaciones de usuarios.
Genially	Mapeo con información geográfica	Utilizada en el sitio. Permitía colocar puntos en las provincias concretas. Además, permitía el uso de etiquetas e imágenes multimedia.
Genially	Línea de tiempo	Permitía líneas de tiempo interactivas con enlaces externos.
Wix	Galería	Se adaptó la función de blogs que permiten crear colecciones.

Imagen 2.

Mapa de sitio en Miró

Proyecto Digital III. Se avanzó hacia la concreción del prototipo funcional. Se tradujeron las decisiones conceptuales y estructurales en un diseño web navegable, con criterios de experiencia de usuario (UX) y accesibilidad. Se implementaron las secciones principales del sitio y se realizaron ajustes y correcciones basados en observaciones de usuarios y socios formadores, con sus críticas y pruebas preliminares. Esta última fase consolidó el proyecto como una herramienta digital coherente, funcional y orientada a la transferencia de conocimiento desde la universidad hacia la comunidad.

Este sitio se consolidó en la dirección web: <https://bvenegasn28.wixsite.com/vinculacion>

Imagen 3.

Sitio web finalizado

Resultados o hallazgos

El principal resultado del proyecto es el desarrollo de un sitio web orientado a la difusión, conservación y valorización de los proyectos de vinculación universidad-comunidad, con un enfoque centrado en la experiencia del usuario (UX). La propuesta incorpora principios de arquitectura de la información para organizar los contenidos de forma clara, jerarquizada y coherente, facilitando así su comprensión y acceso.

Se priorizó un diseño navegable, accesible y responsivo, que permite a los diversos usuarios interactuar con el contenido de manera intuitiva desde distintos dispositivos. El sitio presenta de forma interactiva y comprensible tanto la memoria de proyectos anteriores como nuevas iniciativas, promoviendo la transparencia institucional y fortaleciendo los vínculos con la comunidad.

El contenido se organiza en secciones claves que permiten una exploración intuitiva y significativa de las iniciativas:

Recursos Educativos Abiertos (REA): Directorio de materiales generados desde los proyectos, disponibles para su reutilización y adaptación, que fomentan el aprendizaje autónomo y la transferencia de conocimientos, y en esta plataforma, relacionados con proyectos de Vinculación.

Imagen 4.

Pestaña web de REA

Mapas: visualizaciones geográficas interactivas que ubican los proyectos y permiten comprender su impacto territorial y social.

Imagen 5.*Pestaña web de Mapas*

PROYECTOS A NIVEL NACIONAL Y LOCAL 2022 Y 2023

Galería: colección multimedia (fotografías y videos) que documenta las experiencias, los procesos y los actores involucrados en cada proyecto, organizadas en colecciones con etiquetas de tema, ubicaciones y aliados estratégicos.

Imagen 6.*Pestaña web de Galería*

Línea de tiempo: una cronología interactiva que narra el desarrollo de los proyectos en el tiempo, destacando proyectos clave.

Imagen 7.

Pestaña web de Línea de tiempo

Esta estructura no solo contribuye a la preservación digital del patrimonio vinculado, sino que también invita a la comunidad académica y social a explorar, apropiarse y replicar estas iniciativas en otros contextos, promoviendo una cultura digital colaborativa y sostenible.

Conclusiones

El proyecto desarrollado evidencia el potencial de las Humanidades Digitales como catalizador para fortalecer el vínculo entre la universidad y la comunidad, mediante la preservación y visibilización del patrimonio universitario y los proyectos de vinculación social. A través de una propuesta interdisciplinaria, se han articulado dimensiones técnicas, culturales y visuales que permiten pensar la transformación digital más allá de lo instrumental. En este sentido, el

proyecto no solo aporta una solución concreta a una necesidad institucional, sino que también propone un modelo replicable que puede ser adaptado por otras instituciones interesadas en consolidar procesos de memoria, participación y transformación desde el entorno digital y puede invitar a nuevos socios a colaborar con los diversos proyectos, manteniendo su memoria y reconociendo a las personas de la unidad.

Referencias

González Serrano, R. (2020). El tiempo de las Humanidades Digitales: Entre la Historia del Arte, el Patrimonio Cultural, la Ciudadanía Global y la Educación en Competencias Digitales. *Revista de Comunicación de la SEECI*, 52, 29–47. <https://doi.org/10.15198/seeci.2020.52.29-47>

Hilbert, M., Jalife Villalón, S., Rodríguez Armenta, C. E., Ruiz Martínez, P. M., Llorens, F., Sánchez Osorio, C. C., & Chinkes, E. (2021). Estrategia y transformación digital de las universidades: Un enfoque para el gobierno universitario.

Mina-Burgos, R., Nazareno-Cabezas, G, y Nazareno-Cabezas, M., (2024) Creación de la página web institucional para el Instituto Superior Tecnológico Alberto Enríquez basada en la experiencia de usuario (UX). *Reincisol*, 3(6), pp. 3018-3038

Ruiz Torres, D. (2024). Patrimonio universitario como eje cultural de las ciudades del siglo XXI: Mediación, difusión y tecnologías digitales como paradigmas de actuación y buenas prácticas. *Revista PH*, 113 (Monográfico).

Salazar Gómez, C.P., Jassey de León Sancho, A., & Barreda Argüello, E. (2023). Vinculación Universidad Sociedad, Una nueva perspectiva desde las tecnologías de la Información y Comunicación. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*.